

Foto: © 418studio - stock.adobe.com

Rosina Preis

Der Wettlauf gegen den Fachkräftemangel: Fertigung zwischen Mensch und Maschine

Wie moderne Technologien, gezielte Weiterbildung und Zusammenarbeit die Zukunft sichern können

Die Fertigungsindustrie steht weltweit vor einem wachsenden Fachkräftemangel, der sich auch in Österreich durch technologische Entwicklungen wie Digitalisierung und Automatisierung verschärft. Ursachen dafür sind der demografische Wandel, veränderte Anforderungen an digitale Kompetenzen sowie die Abwanderung von Fachkräften in andere Branchen. Der Mangel gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, insbesondere kleiner und mittlerer Betriebe. Als Lösungsmöglichkeiten werden Automatisierung sowie Upskilling und Reskilling der Belegschaft diskutiert. Kooperationen zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen spielen dabei eine zentrale Rolle, um den Fachkräftemangel durch gezielte Weiterbildung und Innovation zu bewältigen.

Die Fertigungsindustrie sieht sich weltweit mit einem immer dringlicher werdenden Problem konfrontiert: dem Fachkräftemangel. Diese Entwicklung ist keineswegs neu, hat sich aber in den letzten Jahren auch in Österreich durch verschiedene globale Trends erheblich verschärft. Technologische Innovationen wie Digitalisierung, Automatisierung und die Einführung von Industrie 4.0-Technologien verändern die Produktionslandschaft grundlegend. Gleichzeitig fehlen den Unternehmen zunehmend qualifizierte Arbeitskräfte, um diese Technologien effektiv zu nutzen und den technologischen Fortschritt voranzutreiben. Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, spricht von derzeit

200.000 unbesetzten Stellen in Österreich, die sich bis 2040 auf 500.000 erhöhen werden.

Ursachen des Fachkräftemangels

Die Ursachen für den Fachkräftemangel sind vielfältig. Einerseits führt der demografische Wandel zu einer schrumpfenden erwerbsfähigen Bevölkerung. Erfahrene Fachkräfte gehen in den Ruhestand, während nicht genug qualifizierte Nachwuchskräfte nachrücken.

Zudem verändern sich die Anforderungen in der Fertigung stark. Digitale Fähigkeiten wie Softwareentwicklung, Datenanalyse und Robotik sind heute unverzichtbar, da moderne Produktionssysteme zunehmend auf

Künstlicher Intelligenz und Automatisierung basieren.

Auch die Globalisierung verschärft das Problem. Der internationale Wettbewerb zwingt Unternehmen zu effizienteren Prozessen, während hochqualifizierte Arbeitskräfte oft in attraktivere Branchen wie IT oder Dienstleistungen abwandern.

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit

Der Fachkräftemangel beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erheblich. Steigende Kosten für Automatisierung oder die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte belasten besonders kleine und mittlere

Unternehmen, die oft nicht die nötigen Ressourcen haben, um die digitale Transformation erfolgreich zu bewältigen.

Neueinstellungen sind oft keine Lösung, da die Nachfrage nach Spezialisten das Angebot übersteigt. Automatisierung ist für viele kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) kostspielig und zu komplex, vor allem bei niedrigen Produktionsvolumen oder hoher Produktvielfalt, was die nötige Flexibilität einschränkt.

Zudem schreitet der technologische Wandel so schnell voran, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Mitarbeitenden rechtzeitig zu schulen. Dies führt zu Produktivitätseinbußen und verzögert die Einführung neuer Technologien, die für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sind.

Automatisierung oder Upskilling und Reskilling?

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, gibt es im Wesentlichen zwei strategische Optionen für Unternehmen: Automatisierung oder die gezielte Weiterbildung.

Die Automatisierung von Produktionsprozessen wird oft als eine vielversprechende Lösung gesehen, um den Mangel an Arbeitskräften zu kompensieren. Durch den Einsatz von Robotik, KI und vernetzten Maschinen können Unternehmen ihre Effizienz steigern und gleichzeitig die Abhängigkeit von Arbeitskräften verringern. Automatisierung bietet insbesondere in Bereichen mit großen Produktionsvolumina und standardisierten Prozessen erhebliche Vorteile. Doch sie ist nicht immer die beste Lösung, vor allem dann nicht, wenn die Produktion stark variierende Produktlinien umfasst. Die Einführung automatisierter Systeme ist zudem oft mit erheblichen Investitionen verbunden, und nicht alle Unternehmen können sich diese leisten oder sind bereit, die damit verbundenen Risiken einzugehen.

Zudem stellt die Automatisierung einen weiteren strukturellen Wandel dar, der die Fertigungsindustrie nach-

haltig verändert. Diese Umstellung erfordert nicht nur technische Anpassungen, sondern hat auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Belegschaft. Mitarbeitende müssen auf neue Rollen vorbereitet werden, in denen ihre Aufgaben zunehmend durch Maschinen unterstützt oder ersetzt werden. In vielen Fällen sind spezialisierte Fachkräfte erforderlich, um automatisierte Systeme zu bedienen und zu warten – Fähigkeiten, die oft nicht unmittelbar in den Unternehmen vorhanden sind.

Die alternative Strategie besteht darin, bestehende Arbeitskräfte durch Upskilling und Reskilling fit für die Herausforderungen der modernen Produktion zu machen. Dieser Ansatz ist nachhaltiger und kostengünstiger als die vollständige Automatisierung, da das bereits vorhandene Wissen und die Erfahrung der Mitarbeitenden genutzt und erweitert werden können. Zudem bleibt das Unternehmen flexibler, da Mitarbeitende in der Lage sind, neue Technologien und Arbeitsweisen zu adaptieren, ohne dass die komplette Produktion umgestellt werden muss.

Technologien zur Unterstützung der Weiterbildung

Moderne Technologien spielen eine entscheidende Rolle bei der Qualifizierung von Arbeitskräften. So können etwa Augmented Reality (AR) und Robotik die Lernprozesse der Mitarbeitenden deutlich beschleunigen. AR ermöglicht es beispielsweise, komplexe Montage- oder Wartungsprozesse in Echtzeit visuell darzustellen, sodass Mitarbeitende sofortiges Feedback erhalten und ihre Arbeitsschritte schneller optimieren können. Solche Technologien fördern zudem die Integration von theoretischem Wissen in den Arbeitsalltag und ermöglichen eine praxisnahe Schulung, die auf spezifische Bedürfnisse und Arbeitsumgebungen zugeschnitten ist.

Robotik und intelligente Assistenzsysteme unterstützen Mitarbeitende bei physisch anstrengenden oder repetitiven Aufgaben, was nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die Lernbereitschaft erhöht, da Routine-

arbeiten weniger Zeit in Anspruch nehmen. Diese Systeme entlasten die Mitarbeitenden und ermöglichen es ihnen, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, die höhere Qualifikationen und Problemlösungsfähigkeiten erfordern.

Die Bedeutung von Kooperationen

Der Fachkräftemangel ist ein Problem, das nicht von einem einzelnen Unternehmen allein gelöst werden kann. Vielmehr bedarf es einer koordinierten Anstrengung, bei der Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentliche Institutionen gemeinsam an Lösungen arbeiten. Die Förderung solcher Kooperationen steht im Zentrum der Arbeit von EIT Manufacturing. Die Organisation unterstützt Programme und Projekte, die es Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen ermöglichen, voneinander zu lernen und gemeinsam innovative Ansätze zur Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden zu entwickeln.

Ein Beispiel hierfür ist das Projekt EU.FFICIENT, das darauf abzielt, sektorenübergreifende Netzwerke von Fachleuten zu schaffen, die durch gezielte Schulungen und gemeinsame Projekte Best Practices austauschen. Diese „Communities of Facilitators“ bieten Unternehmen die Möglichkeit, nicht nur von den Erfahrungen anderer zu profitieren, sondern auch aktiv an der Entwicklung neuer Methoden und Technologien mitzuarbeiten.

Ein weiteres erfolgreiches Beispiel ist das Projekt INDUSAC, das eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft bietet. Hier werden Mikroprojekte entwickelt, bei denen Studierende, Forschende und Unternehmensmitarbeitende gemeinsam Lösungen für konkrete Herausforderungen in der Fertigung erarbeiten. Dieser praxisorientierte Ansatz ermöglicht es den teilnehmenden Unternehmen, nicht nur innovative Lösungen zu finden, sondern auch ihre Mitarbeitenden in den Entwicklungsprozess einzubinden und sie so gezielt weiterzubilden.

Ein weiteres wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel ist der

EIT Manufacturing Marketplace. Diese Plattform vernetzt Unternehmen mit führenden ExpertInnen und bietet Zugang zu maßgeschneiderten Schulungsprogrammen, die auf die individuellen Anforderungen der Belegschaft abgestimmt sind. Durch die Zusammenarbeit mit europäischen Universitäten und Forschungseinrichtungen können Unternehmen ihre Mitarbeitenden gezielt weiterbilden und dringend benötigte Kompetenzen aufbauen. Der Marketplace erleichtert den Wissensaustausch und fördert die praxisnahe Entwicklung neuer Technologien.

Erfolgsbeispiele und praxisnahe Ansätze

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen kann auch dazu beitragen, den Nachwuchs frühzeitig auf die Anforderungen der Fertigungsindustrie vorzubereiten. Ein herausragendes Beispiel ist die Kooperation von EIT Manufacturing mit **Junior Achievement (JA)**, einer Organisation, die junge Menschen auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Im Rahmen von Wettbewerben und Mentoring-Programmen lernen SchülerInnen und Studierende, unternehmerisches Denken und technologische Fähigkeiten miteinander zu verknüpfen.

Der von EIT Manufacturing gesponserte **Green Manufacturing Award** belohnt Teams, die innovative und umweltfreundliche Lösungen für die Fertigungsindustrie entwickeln. Diese Art von Projekten trägt nicht nur zur Nachwuchsförderung bei, sondern gibt auch aktuellen Fachkräften die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Austausch mit jungen Talenten zu erweitern.

Maßgeschneiderte Programme für gezielte Weiterbildung

Neben allgemeinen Bildungsinitiativen bietet EIT Manufacturing auch spezialisierte Programme an, die auf spezifische Bedürfnisse und Nischen innerhalb der Fertigungsindustrie zugeschnitten sind. Diese maßgeschneiderten Programme zielen darauf ab, den individuellen Anforderungen bestimmter Branchen oder Technologien gerecht zu werden, um

Der Verein Junior Achievement Austria wurde gegründet und wird getragen von den Volkswirtschaftlichen Gesellschaften Österreich, um die Programme von Junior Achievement Worldwide in Österreich umzusetzen. Ziele des Vereins sind die Vermittlung und Förderung von grundlegendem Wirtschaftswissen und sozialer Kompetenzen, die den Einstieg ins spätere Berufsleben maßgeblich erleichtern. Dies soll unter anderem durch eine aktive Vernetzung von Schule und Wirtschaft geschehen. Solche Programme sind besonders wertvoll, da sie nicht nur kurzfristige Qualifikationen fördern, sondern auch langfristig zur Stärkung der Innovationskraft der Fertigungsindustrie beitragen. Durch den kontinuierlichen Austausch zwischen erfahrenen Fachkräften und Nachwuchstalente entsteht eine Kultur des Lernens und der Offenheit, die notwendig ist, um den technologischen Wandel erfolgreich zu gestalten. Die Beteiligung von jungen Menschen an solchen Initiativen fördert zudem die Attraktivität der Fertigungsindustrie als Karrieremöglichkeit und hilft, das Image der Branche zu modernisieren.

den Fachkräftemangel in besonders betroffenen Bereichen zu lindern.

Ein Beispiel hierfür ist das Programm **PreMETS** (Predictive Maintenance Education & Training System), das sich auf die Ausbildung von Fachkräften in hochpräzisen Fertigungstechniken konzentriert. Diese Techniken sind entscheidend für Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik und die Automobilindustrie, in denen höchste Präzision und Qualität gefordert sind. Das Programm bietet nicht nur theoretische Schulungen, sondern auch praxisorientierte Module, die in enger Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen entwickelt wurden.

Ein weiteres spezialisiertes Programm ist **Weldify**, das sich auf die Ausbildung von Fachkräften in der Schweißtechnik konzentriert. Schweißen ist eine Schlüsselkompetenz in vielen Fertigungsprozessen, und der Mangel an qualifizierten Schweißern stellt eine erhebliche Herausforderung für viele Unternehmen dar. Weldify bietet ein umfassendes

Schulungsprogramm, das sowohl traditionelle Schweißtechniken als auch moderne automatisierte Schweißverfahren abdeckt. Die Teilnehmenden lernen, wie sie moderne Technologien wie Roboterschweißen einsetzen können, um die Effizienz und Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.

Dies sind nur zwei von vielen Projekten, die zeigen, dass es für Unternehmen aus verschiedensten Branchen individuelle Lösungen gibt, um den Fachkräftemangel zu überwinden. Sie bieten eine praxisnahe und zielgerichtete Ausbildung, die sich an den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Branche orientiert und den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten in einem realen Arbeitsumfeld zu erproben und zu erweitern.

Hochschulbildung als Motor der Innovation

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Kampf gegen den Fachkräftemangel ist die Stärkung der Hochschulbildung. Die Hochschulen spielen eine zentrale Rolle bei der Ausbildung der nächsten Generation von Fachkräften und Innovatoren, die für die Zukunft der Fertigungsindustrie von entscheidender Bedeutung sind. EIT Manufacturing unterstützt daher Programme wie die **HEI Initiative** (Higher Education Institutions Initiative), die Hochschulen dabei hilft, ihre Innovations- und Ausbildungsprogramme an die Bedürfnisse der Industrie anzupassen.

Die **HEI Initiative** fördert die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen, um sicherzustellen, dass die Ausbildung praxisnah und zukunftsorientiert ist. Durch enge Partnerschaften mit Unternehmen können Hochschulen ihre Studiengänge an den realen Anforderungen der Fertigungsindustrie ausrichten und den Studierenden die Möglichkeit bieten, praktische Erfahrungen in Unternehmen zu sammeln. Dies führt nicht nur zu einer besseren Vorbereitung der Studierenden auf die Arbeitswelt, sondern trägt auch dazu bei, den Transfer von Innovationen aus der Forschung in die Praxis zu beschleunigen.

Fazit: Zusammenarbeit als Weg aus der Fachkräftemisere

Der Fachkräftemangel stellt die Fertigungsindustrie vor große Herausforderungen, doch die Antwort muss nicht allein in teuren Automatisierungslösungen gesucht werden. Durch die gezielte Weiterbildung der Mitarbeitenden und die Nutzung moderner Technologien können Unternehmen die Lücke effizient und nachhaltig schließen. Der entscheidende Erfolgsfaktor liegt jedoch in der Zusammenarbeit: Unternehmen müssen ihre Kräfte bündeln, von den Erfahrungen anderer lernen und sich aktiv an Bildungs- und Innovationsprojekten beteiligen. Nur durch gemeinsame Anstrengungen kann die Fertigungsindustrie die Fachkräftelücke schließen und den Herausforderungen der Zukunft erfolgreich begegnen.

EIT Manufacturing spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung solcher Kooperationen und unterstützt Unternehmen in Europa dabei, den Fachkräftemangel zu bewältigen und die Zukunft der Fertigung innovativ und nachhaltig zu gestalten. Die Kombination aus praxisnaher Wei-

terbildung, maßgeschneiderten Programmen und der Nutzung moderner Technologien bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen, denen sich die Fertigungsindustrie gegenüber sieht. Die Fertigungsindustrie wird so nicht nur widerstandsfähiger gegenüber aktuellen Krisen, sondern kann auch die Innovationskraft stärken, die für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa von entscheidender Bedeutung ist.

Die Zukunft der Fertigungsindustrie liegt in der Balance zwischen Mensch und Maschine, zwischen Weiterbildung und Automatisierung, zwischen Kollaboration und Innovation – und es ist die Aufgabe von Organisationen wie EIT Manufacturing, diesen Wandel aktiv zu gestalten und Unternehmen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen.

Acknowledgements:

This work was supported by the European Union's Horizon Europe Programme under grant agreement No. 101135297 - EU.EFFICIENT - HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01
This work was supported by the European Union's Horizon Europe Pro-

gramme under grant agreement No. 101070297 - INDUSAC.
This work was supported by the European Union's Horizon Europe Programme under grant agreement No. 101108469 — PreMETS — ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO

Autorin:

Mag.a Rosina Preis, MA absolvierte das Lehramtsstudium an der LFU Innsbruck und das Master-Studium in eLearning und Wissensmanagement an der FH Burgenland und ist als Competence and Knowledge Manager für EU Projekte bei EIT Manufacturing East tätig. In dieser Rolle ist sie für das Projektmanagement von HORIZON EUROPE, ERASMUS+ und Interreg Projekten mit einem Fokus auf Bildungsaktivitäten im Fertigungsbereich tätig.

Zusätzlich stellt sie ein effektives Wissensmanagement im Fertigungssektor auf EU-Ebene sicher und fungiert als zentrale Ansprechperson für Bildungspartner. Zuvor war sie in einer internationalen NGO für die Implementierung einer Lernplattform zuständig und unterrichtete an einem Wiener Gymnasium.

**Mag.a
Rosina Preis, MA**
Competence and
Knowledge Manager,
EIT Manufacturing
East